
Alergias, necesidades e indicaciones parentales en campamentos con pernocta

Análisis longitudinal 2015–2025

Universo de análisis: 5.255 estancias validadas (6–17 años)

Periodo: Temporadas de verano 2015–2025

Edición: Primera · 2025

Índice de contenidos

Nota metodológica preliminar

1. Panorama general: Evolución de las declaraciones (2015–2025)

- 1.1 La tasa de declaración a lo largo de la década
- 1.2 Antes y después de la pandemia
- 1.3 Lectura de la tendencia

2. Alergias e intolerancias alimentarias

- 2.1 Intolerancia a la lactosa
- 2.2 Celiaquía e intolerancia al gluten
- 2.3 Alergia a frutos secos
- 2.4 Alergias a frutas: síndrome LTP
- 2.5 Alergia a huevo y pescado
- 2.6 Alérgenos emergentes: legumbres y alimentos de nuevo consumo
- 2.7 Multialergia: la complejidad cruzada

3. Alergias ambientales y patología respiratoria

- 3.1 Alergias ambientales: polen y ácaros
- 3.2 Asma

4. Indicaciones de medicación pautada

- 4.1 Medicación para el TDAH
- 4.2 Antihistamínicos y broncodilatadores
- 4.3 Medicación neuropsiquiátrica en adolescentes

5. Indicaciones no farmacológicas declaradas por los padres

- 5.1 Fotosensibilidad y piel atópica
- 5.2 Enuresis nocturna
- 5.3 Dietas por convicción: vegetarianismo y veganismo
- 5.4 Migrañas y dolor menstrual

6. Autoinyectables de adrenalina: evolución y carga operativa

- 6.1 Evolución año a año
- 6.2 Lectura correcta del crecimiento
- 6.3 Distribución operativa en 2025
- 6.4 Implicación sobre la formación del staff

7. Perfil por ciclo vital

8. Hallazgos principales

9. Implicaciones operativas para el sector Apéndice: Notas técnicas y referencias

NOTA METODOLÓGICA PRELIMINAR

Este informe es un documento independiente dentro de la serie del **Observatorio Eduma** y se centra exclusivamente en las alergias, intolerancias, condiciones médicas y demás indicaciones declaradas por los padres o tutores en el momento de la inscripción en campamentos con pernocta de entre 7 y 15 días.

Universo y unidad de análisis.

La base de datos cubre **5.255 estancias validadas** a lo largo de las temporadas de verano de 2015 a 2025, correspondientes a menores de entre 6 y 17 años. La unidad de análisis es la *plaza-turno*, no el individuo. Un mismo niño que asiste a varios veranos o a dos turnos en la misma temporada genera más de un registro. Se estima que estas 5.255 estancias corresponden a aproximadamente **2.850 participantes únicos**, de acuerdo con la ratio de fidelización observada en la base. Esta distinción es relevante siempre que se interpreten recuentos acumulados de la serie frente a prevalencias anuales.

Laguna de datos.

No existe registro de la temporada 2020 como consecuencia de la suspensión de actividades por la pandemia de COVID-19. La ausencia de este año afecta al análisis de tendencia pre/post pandemia, al no permitir observar si los cambios detectados fueron graduales o abruptos en ese punto concreto.

Fuentes primarias y niveles de confianza.

Los datos provienen de los listados de inscripción y los registros de cocina y enfermería de cada turno. No todas las categorías tienen el mismo nivel de fiabilidad:

Nivel	Categorías	Observación
Alta	Alergias e intolerancias alimentarias	Su declaración está ligada a protocolos de seguridad en cocina de obligado cumplimiento. El sesgo de infranotificación es bajo.
Media	Alergias ambientales, asma, fotosensibilidad, piel	Dependen de la iniciativa del padre o tutor para incluirlas.
Media-baja	Salud mental, medicación neuropsiquiátrica, fobias, dietas por convicción	Declaraciones voluntarias sin protocolo de obligatoriedad. Un aumento en estos indicadores puede reflejar tanto mayor prevalencia real como mayor disposición de las familias a declarar.

Este informe afirma con certeza donde los datos lo permiten y *sugiere o estima* donde la base es más débil. Esa distinción está siempre indicada en el texto.

1. Panorama general: Evolución de las declaraciones (2015–2025)

1.1 La tasa de declaración a lo largo de la década

La métrica de partida más relevante del informe es el porcentaje de campistas que, en el momento de la inscripción, declaran al menos una alergia, intolerancia, condición médica o indicación especial de cuidado. Esta tasa ha crecido de forma sostenida a lo largo de la década, pasando del **16,7% en 2015** al **28,4% en 2025**.

Temporada	Censo (estancias)	Con declaraciones	%
2015	683	114	16,7%
2016	594	108	18,2%
2017	519	92	17,7%
2018	558	115	20,5%
2019	578	112	19,4%
2020	—	—	— (COVID-19)
2021	413	91	22,0%
2022	552	126	22,8%
2023	428	104	24,3%
2024	409	108	26,4%
2025	521	148	28,4%
Total serie	5.255	1.118	—

Evolución de la tasa de declaraciones 2015–2025

Alergias, enfermedades e indicaciones en campamentos de verano

Fuente: Observatorio Eduma • Creado con Datawrapper

Gráfico 1. Evolución de la tasa de declaraciones 2015–2025. Alergias, enfermedades e indicaciones en campamentos de verano. Fuente: Observatorio Eduma.

La tasa ha subido **11,7 puntos porcentuales** en el conjunto de la década, lo que equivale a un aumento relativo del 70% sobre el valor de partida. Dicho de forma directa: en 2015, uno de cada seis campistas presentaba alguna necesidad declarada; en 2025, la presenta **más de uno de cada cuatro**.

1.2 Antes y después de la pandemia

La serie muestra un comportamiento diferenciado en dos periodos:

- **2015–2019 (pre-pandemia):** Tasa media de declaraciones del 18,5%. El crecimiento es gradual y moderado, con oscilaciones dentro de un rango estrecho. La casuística está dominada por alergias alimentarias clásicas y alergias primaverales.
- **2021–2025 (post-pandemia):** Tasa media del 24,7%. El nivel de partida tras la reapertura es ya superior al máximo pre-pandemia, y la curva no se estabiliza, sino que continúa creciendo hasta el 28,4% de 2025. Se incorporan de forma visible la salud mental, la medicación neuropsiquiátrica y las alergias alimentarias múltiples.

La ausencia del dato de 2020 impide determinar si el salto fue inmediato al reinicio de actividades o si se produjo de forma gradual. Lo que sí es constatable es que no hubo retorno a los niveles pre-pandemia en ninguna temporada posterior.

1.3 Lectura de la tendencia

El crecimiento de la tasa de declaración responde a dos factores que el dato bruto no puede disociar: un aumento real de la prevalencia de alergias y condiciones en la población infantojuvenil española, y una mayor disposición de las familias a declarar situaciones que antes podían omitir. La evidencia pediátrica y epidemiológica española apunta a que ambos factores están operando simultáneamente. Este informe no toma partido sobre cuál pesa más, pero sí documenta con precisión el efecto neto observable en las inscripciones.

2. Alergias e intolerancias alimentarias

Esta sección constituye el núcleo del informe. Las alergias alimentarias son la categoría con mayor fiabilidad estadística de todo el análisis, al estar directamente vinculadas a los protocolos de seguridad en cocina.

Alergias y necesidades declaradas en 2025

Campamentos de verano

Fuente: Observatorio Eduma • Creado con Datawrapper

Gráfico 2. Alergias y necesidades declaradas en 2025 (% campistas). Campamentos de verano. Fuente: Observatorio Eduma.

2.1 Intolerancia a la lactosa

La intolerancia a la lactosa es la categoría de mayor crecimiento en términos de prevalencia relativa dentro de las alergias alimentarias. Su tasa ha pasado del **2,1% en 2015** al **4,2% en 2025**, lo que representa una duplicación en el periodo analizado.

El dato operativo más relevante que recogen los registros es una distinción que hacen los propios padres de forma espontánea en las inscripciones: una parte significativa de los declarantes especifica que el menor tolera derivados lácteos fermentados (yogur, queso curado) pero no leche líquida ni nata. Esta distinción tiene implicaciones directas en la gestión de menús: no requiere sustitución completa de los lácteos, sino adaptación específica por elaboración. Los equipos de cocina de Eduma han incorporado esta diferenciación como protocolo estándar a lo largo de la serie.

2.2 Celiaquía e intolerancia al gluten

La prevalencia de celiaquía en la base de datos ha pasado del **1,7% en 2015** al **2,3% en 2025**, con una tendencia suavemente ascendente, pero sin los picos que se observan en otras categorías.

Un análisis de los registros nominales permite una distinción clínicamente relevante que la mayoría de estudios sectoriales no ofrecen: el **92% de los casos** etiquetados en la base de

datos corresponden a celiaquía diagnosticada con régimen de dieta estricta sin gluten. En varios de estos registros se especifica explícitamente la pertenencia del menor a la Asociación de Celíacos, lo que opera en la práctica como un indicador de severidad: implica intolerancia a trazas y requiere protocolos de separación en cocina, no solo sustitución de ingredientes.

El **8% restante** se registra como «intolerancia al gluten: puede tomar alimentos con trazas», una categoría funcionalmente distinta —consistente con lo que la literatura médica denomina sensibilidad al gluten no celíaca— que permite una gestión de menús menos restrictiva. Esta distinción, que aparece de forma explícita en los registros, es operativamente relevante y no suele estar documentada en las fichas de inscripción de otros operadores del sector.

2.3 Alergia a frutos secos

Las alergias a frutos secos representan la categoría de mayor gravedad clínica dentro del perfil alimentario. Su prevalencia ha pasado del **2,4% en 2015** al **4,1% en 2025**, un incremento del 71% en la proporción de campistas afectados.

A lo largo de la serie completa (2015–2025) se registran **104 alertas de frutos secos** en los listados de inscripción. Esta cifra corresponde a menciones acumuladas en la base de datos, no a personas únicas. Aplicando la ratio de fidelización de la base, se estima que estas 104 menciones corresponden a aproximadamente **62 personas únicas** distintas a lo largo de la década. Para 2025 específicamente, el análisis nominal identifica **16 campistas distintos** que declararon alergia a algún fruto seco, distribuidos en diez destinos.

Alérgeno	Menciones en la serie	Observación
Nuez	33	Alta recurrencia; en algún caso asociada a esofagitis eosinofílica.
Cacahuete	31	El más frecuente; mayor número de protocolos de contacto
Pistacho	18	Suele aparecer en perfiles de multialergia adolescente
Avellana	12	Concentración en el tramo 9–12 años
Anacardo	10	Emergente en los últimos tres años, con alta reactividad declarada

La nuez y el cacahuete concentran el 62% de las menciones. El anacardo destaca como **alérgeno emergente**: las menciones se concentran en los últimos tres años de la serie, lo que sugiere una incorporación reciente a los patrones de consumo alimentario de la población pediátrica.

2.4 Alergias a frutas: síndrome LTP

Los registros muestran un crecimiento notable en la declaración de alergias a frutas. El patrón de alérgenos identificados —melocotón, nectarina, kiwi, melón y plátano— es consistente con el **síndrome de alergia a LTP** (proteína transportadora de lípidos), el síndrome alérgico alimentario más frecuente en el área mediterránea. La concentración de estas alergias en los meses de julio y agosto, período de máxima disponibilidad de las frutas de hueso y de las rosáceas, hace de este un dato de especial relevancia operativa.

2.5 Alergia a huevo y pescado

En esta categoría los registros muestran predominancia de dos patrones específicos: intolerancia al huevo poco cocinado (tolerancia del huevo en preparaciones de alta temperatura, con intolerancia a la clara cruda o semilíquida) y reacciones vinculadas al anisakis en pescado blanco. La mención al anisakis es notable porque no implica sustitución del alimento, sino control del procesado (congelación previa o cocinado completo), lo que tiene implicaciones diferentes sobre la logística de cocina.

2.6 Alérgenos emergentes: legumbres y alimentos de nuevo consumo

Una de las tendencias más relevantes de la segunda mitad de la serie es la aparición de alergias a alimentos que históricamente no figuraban en los registros de campamentos. Los datos muestran menciones crecientes a **lentejas, guisantes, sésamo, quinoa y aguacate**. Estos cinco alérgenos comparten un rasgo común: su mayor presencia en la dieta española en la última década, bien por tendencias de alimentación saludable, bien por la extensión de las dietas basadas en plantas.

En el contexto de Eduma, estos alérgenos emergentes presentan un desafío específico: a diferencia del cacahuete o el huevo, cuya gestión está protocolizada en la industria alimentaria, el sésamo, la quinoa y el aguacate pueden aparecer en preparaciones donde no son el ingrediente principal (aliños, panes especiales, guarniciones), lo que exige una mayor atención en la comunicación de ingredientes por parte de los proveedores de cocina.

2.7 Multialergia: la complejidad cruzada

La multialergia —definida como la presencia de tres o más necesidades alimentarias o médicas cruzadas en un mismo campista— es el indicador que mejor refleja el aumento de complejidad en la gestión de las inscripciones a lo largo de la serie.

En 2015 se identificaron **4 campistas** con este perfil (0,58% del censo). En 2025, el dato asciende a **23 campistas** (4,4% del censo). En términos de prevalencia relativa, esto representa un crecimiento del **662%** entre ambos extremos de la serie. Conviene precisar: el censo de 2025 (521 estancias) es inferior al de 2015 (683), por lo que el crecimiento refleja fundamentalmente un cambio de prevalencia, no de volumen total. Los perfiles de multialergia actuales combinan típicamente una restricción alimentaria grave (celiaquía o alergia a frutos secos con riesgo anafiláctico), una condición respiratoria (asma estacional) y una indicación de medicación pautada.

3. Alergias ambientales y patología respiratoria

3.1 Alergias ambientales: polen y ácaros

Las alergias de origen ambiental —principalmente a gramíneas, olivo, arizónicas y ácaros del polvo— han sido declaradas en el **12,9% del universo analizado**, frente a una estimación del 8,4% al inicio de la serie. Esto representa un incremento del 53,5% en la prevalencia declarada a lo largo de la década.

Los campamentos de verano operan en el período de máxima concentración de pólenes de gramíneas (junio-julio) y en entornos naturales con alta exposición a vegetación y polvo. Los registros de Eduma cubren destinos con perfiles polínicos muy diferentes (costa mediterránea, interior de Castilla, Asturias, sierra madrileña), lo que hace que la misma declaración de «alergia al polen» tenga implicaciones prácticas distintas según el destino asignado al campista. Los padres declaran mayoritariamente alergia a gramíneas, seguida de olivo y arizónicas. La medicación antihistamínica oral es la indicación farmacológica más frecuente asociada a esta categoría.

3.2 Asma

La declaración de asma —por esfuerzo, alérgica o mixta— ha pasado del **3,2% en 2015** al **5,9% en 2025**. El crecimiento es sostenido a lo largo de toda la serie, sin inflexiones especialmente marcadas en el periodo post-pandemia.

El dato operativo más relevante es la alta demanda de broncodilatadores de rescate (Ventolín) para uso preventivo antes de actividad física intensa. Los padres consignan con creciente detalle las condiciones de uso: algunos especifican que el menor solo presenta síntomas con ejercicio aeróbico de alta intensidad, otros que la medicación debe administrarse también ante cambios bruscos de temperatura.

La combinación de asma y alergia ambiental es uno de los perfiles de doble declaración más frecuentes en la base. Su gestión implica coordinación entre el monitor del grupo, el personal de enfermería y el equipo de actividades.

4. Indicaciones de medicación pautaada

Esta sección recoge las declaraciones de los padres relativas a medicación que el campista debe recibir durante la estancia, con independencia de la categoría diagnóstica subyacente. Se trata, en sentido estricto, de información sobre gestión farmacológica en el entorno del campamento, no de diagnósticos clínicos.

4.1 Medicación para el TDAH

La medicación para el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad es, por volumen de menciones, la **observación médica de mayor crecimiento** en la base de datos. Ha pasado de una presencia marginal al inicio de la serie a estar reportada en el **6,8% de los participantes en 2025**, lo que supone un incremento del **209%** respecto a 2015 (2,2% en ese año).

Los fármacos declarados con mayor frecuencia son metilfenidato en sus distintas formulaciones (Concerta, Ritalin, Medikinet, Rubifen) y lisdexanfetamina (Elvanse). Los padres suelen especificar el horario de administración, si el menor toma «vacaciones de medicación» en verano, y si la dosis habitual se mantiene o se ajusta para el periodo vacacional. El pico de declaración se concentra en el tramo de **10 a 14 años**. (*Confianza media: dato de declaración voluntaria.*)

4.2 Antihistamínicos y broncodilatadores

Los antihistamínicos orales (cetirizina, loratadina, ebastina) son la categoría de medicación de **mayor volumen absoluto** en la base de datos, asociada principalmente a las alergias ambientales. Los broncodilatadores de rescate (salbutamol/Ventolín) constituyen la medicación de emergencia más frecuente fuera de la categoría de anafilaxia. Su uso puede ser urgente e impredecible, lo que exige que el personal conozca su localización y modo de empleo en todo momento.

4.3 Medicación neuropsiquiátrica en adolescentes

Los registros de 2021 en adelante muestran un aumento visible en la declaración de medicación para la estabilidad emocional en el tramo de 15 a 17 años. Los fármacos declarados incluyen inhibidores de la recaptación de serotonina (sertralina, fluoxetina) y, en menor medida, ansiolíticos de baja potencia. En algunos registros aparecen referencias explícitas a ansiedad generalizada o a trastornos de la conducta alimentaria (TCA) como contexto de la prescripción.

El **incremento del 210%** observado en el reporte de ansiedad y psicofármacos en el periodo post-pandemia refleja de forma combinada un aumento real de la prevalencia y una mayor apertura de las familias a declarar estas situaciones. (*Confianza media.*)

5. Indicaciones no farmacológicas declaradas por los padres

5.1 Fotosensibilidad y piel atópica

La fotosensibilidad —declarada habitualmente como «piel muy blanca», «piel sensible al sol» o «dermatitis atópica»— es la **indicación no alérgica más frecuente** en toda la base de datos. Su presencia es especialmente alta en el tramo de 6 a 8 años, lo que coincide con el grupo de menor autonomía para la aplicación de protección solar.

Los padres suelen especificar el factor de protección solar requerido, la necesidad de reaplicación tras actividades en agua, y en algunos casos la prohibición de exposición directa en determinadas franjas horarias. La dermatitis atópica aparece frecuentemente asociada a otras condiciones: alergia alimentaria y asma, configurando la **tríada atópica** que la pediatría describe como patrón de comorbilidad frecuente.

5.2 Enuresis nocturna

La enuresis nocturna es declarada de forma recurrente en el tramo de 6 a 8 años, con casos esporádicos hasta los 12 años. Su presencia en los registros es mayor de lo que la norma social podría sugerir, lo que indica que los padres confían en el operador para gestionar esta situación con discreción. Los protocolos asociados incluyen el uso de protectores de colchón, la gestión discreta de la ropa de cama y la instrucción al monitor de no hacer visible la situación ante el grupo.

5.3 Dietas por convicción: vegetarianismo y veganismo

Las dietas vegetarianas y veganas por convicción han pasado de 2 casos identificados en 2015–2016 a un estimado de **10 en 2025**, un crecimiento del 400% en términos relativos. Este porcentaje debe leerse con la base que lo sustenta: se trata de cifras absolutas pequeñas. La tendencia es real y consistente, pero no puede afirmarse que sea un fenómeno de masa.

El perfil es consistente: el **83% de los casos son mujeres**, y el **90% pertenecen al tramo de 12 a 17 años**. La edad media se ha mantenido estable en torno a los 15 años. Se ha identificado un único caso de vegetarianismo en un menor de 12 años en toda la serie. *(Confianza alta en el patrón cualitativo; la cifra de 400% es estadísticamente frágil dado el N reducido.)*

5.4 Migrañas y dolor menstrual

Las migrañas y las cefaleas tensionales aparecen como indicación recurrente en el tramo de 12 a 17 años, con una concentración especialmente notable en el turno de agosto, que los registros asocian con el calor y el cambio de rutinas. El dolor menstrual intenso aparece de forma creciente en los registros de adolescentes femeninas a partir de 2022, habitualmente con indicación de medicación antiinflamatoria y petición de protocolo de descanso. Este tipo de declaración es señal de una mayor confianza de las familias en que el operador cuenta con protocolos de atención a la salud femenina.

6. Autoinyectables de adrenalina: evolución y carga operativa

Los dispositivos de adrenalina autoinyectable —indicados para el tratamiento de emergencia de reacciones anafilácticas severas— representan el **indicador de mayor gravedad clínica** en toda la base de datos. Su evolución merece un análisis específico.

6.1 Evolución año a año

Año	Dispositivos	Tendencia
2015	4	Base histórica
2016	3	Estabilidad
2017	0	Sin registros detectados (dato incierto)
2018	5	Pico pre-pandemia
2019	2	Descenso
2021	1	Reinicio post-confinamiento
2022	1	Mínimo de la serie
2023	4	Recuperación
2024	6	Incremento
2025	10	Máximo histórico

Autoinyectables de adrenalina custodiados por temporada

Campamentos de verano 2015-2025

Fuente: Observatorio Eduma • Creado con Datawrapper

Gráfico 3. Autoinyectables de adrenalina custodiados por temporada. Campamentos de verano 2015–2025. Fuente: Observatorio Eduma.

El dato de 2017 con cero registros detectados requiere una aclaración que la base no permite resolver con certeza: puede responder a un año sin casos de anafilaxia severa declarada, o a una laguna de registro en esa temporada. Se declara como **dato incierto**.

6.2 Lectura correcta del crecimiento

La serie no muestra una tendencia lineal ascendente. Entre 2018 y 2022 los valores son bajos e irregulares. El crecimiento significativo y sostenido es un fenómeno del último tramo de la serie: 2023–2025. En 2025 se alcanza el **máximo histórico con 10 dispositivos**, frente a los 4 del año de partida.

El crecimiento correcto de 2015 a 2025 es del **150%**: el valor final (10) es 2,5 veces el valor inicial (4). Afirmar que «se ha triplicado» es incorrecto en la comparación directa de los extremos de la serie. La cifra exacta publicable es un **incremento del 150% entre 2015 y 2025**, con el máximo histórico alcanzado en 2025.

6.3 Distribución operativa en 2025

En 2025, los 10 dispositivos se distribuyen entre los destinos de Toledo, Guadarrama, Asturias (que concentra el mayor número con al menos 5 unidades repartidas entre sus turnos) y los destinos levantinos (Xeraco, Águilas). Las marcas registradas incluyen Jext

300, Altellus y EpiPen. Se ha documentado al menos un caso de prescripción de «adrenalina doble» (kit de dos unidades) en un mismo campista, para cubrir una posible segunda dosis en caso de reacción bifásica.

6.4 Implicación sobre la formación del staff

En 2015, 4 dispositivos en un campamento de 683 plazas representaban una probabilidad de uso baja y concentrada en pocos destinos. En 2025, **10 dispositivos en 521 plazas** implican que en la mayor parte de los destinos activos hay al menos un campista con riesgo de anafilaxia severa. La formación en el uso de autoinyectables **ha dejado de ser una competencia especializada para convertirse en un requisito básico** del personal de campo.

7. Perfil por ciclo vital

Las declaraciones de los padres no se distribuyen de forma homogénea a lo largo de la franja de edad analizada (6–17 años). Se observan patrones diferenciados por etapa que tienen utilidad para la planificación de recursos y la formación de monitores.

6–8 años.

La carga de cuidados en este tramo es alta pero de naturaleza distinta a la de los tramos superiores. Predominan las necesidades de supervisión y autonomía: enuresis nocturna, aplicación de protección solar, administración de medicación que el menor no puede gestionar por sí mismo. Las alergias alimentarias en este grupo suelen ser ya conocidas y con protocolos establecidos por las familias, pero requieren mayor supervisión activa. Es el tramo donde la relación de confianza entre el monitor y la familia es más determinante.

9–11 años.

Concentra el pico de alergias estacionales y dermatitis. Es la franja donde comienzan a aparecer las primeras declaraciones de TDAH con medicación pautada. La gestión de la toma de antihistamínicos y broncodilatadores en este tramo empieza a incorporar el concepto de autonomía progresiva: algunos niños ya pueden gestionar su propia medicación con supervisión, otros no.

12–14 años.

Es el tramo de mayor complejidad en alergias alimentarias. Concentra el mayor volumen de administración de medicación diaria y los perfiles de multialergia más frecuentes. La celiaquía y la alergia grave a frutos secos tienen su mayor prevalencia relativa en este grupo. También es el período en el que el TDAH está más consolidado farmacológicamente.

15–17 años.

Las necesidades médicas en sentido estricto no desaparecen, pero se suman indicaciones de mayor complejidad psicosocial: medicación ansiolítica o antidepresiva, protocolos de dolor menstrual, dietas por convicción. Es el tramo donde la declaración parental requiere mayor confidencialidad y donde los protocolos de comunicación con el menor —no solo con la familia— son más relevantes.

8. Hallazgos principales

Los siguientes diez puntos sintetizan los hallazgos más relevantes del análisis. Se indica para cada uno el nivel de confianza del dato subyacente.

1. Máximo histórico de declaraciones.

En 2025, el **28,4%** de los campistas presenta alguna necesidad declarada que requiere adaptación o supervisión, el valor más alto de la serie. El crecimiento desde 2015 (16,7%) es de 11,7 puntos porcentuales. *(Confianza alta.)*

2. Lactosa dobla a celíacos.

La intolerancia a la lactosa (**4,2%**) es actualmente el doble de frecuente que la celiaquía (2,3%) en los campamentos. Al inicio de la serie la diferencia era menor. *(Confianza alta.)*

3. Medicación para TDAH como indicación farmacológica de mayor crecimiento.

Ha pasado de presencia marginal al **6,8%** en 2025, un incremento del **209%** respecto al inicio de la serie. En el tramo de 10 a 14 años es la observación médica declarada con más frecuencia. *(Confianza media: dato de declaración voluntaria con posible aumento por mayor apertura social.)*

4. Adrenalina en todos los destinos.

En 2025 se custodian **10 autoinyectables de adrenalina**, el máximo histórico de la serie, distribuidos en la mayoría de destinos activos. El crecimiento respecto a 2015 es del 150%. La formación en su uso es ya una competencia básica del personal de campo. *(Confianza alta.)*

5. Alérgenos emergentes en la dieta contemporánea.

Sésamo, quinoa y aguacate aparecen en los registros de Eduma por primera vez en la segunda mitad de la serie. Su gestión en cocina presenta desafíos específicos al poder aparecer como ingredientes secundarios no identificados. *(Confianza media-alta: dato de declaración, consistente con evidencia pediátrica reciente.)*

6. Migrañas en agosto.

La cefalea tensional y la migraña asociada al calor son la indicación de atención más frecuente en el turno de agosto, especialmente en el tramo de 12 a 17 años. *(Confianza media: dato de declaración.)*

7. Dietas vegetarianas: patrón adolescente femenino.

El vegetarianismo por convicción muestra un crecimiento del 400% en la serie (de 2 a 10 casos). El **83% de los casos son mujeres**, y el **90% pertenecen al tramo de 12 a 17 años**. La base de partida es pequeña: el porcentaje de crecimiento debe leerse junto a los valores absolutos. *(Confianza alta en el patrón cualitativo; la cifra de 400% es estadísticamente frágil dado el N reducido.)*

8. Piel atópica y fotosensibilidad: la indicación silenciosa más frecuente.

La fotosensibilidad es la indicación no alérgica más repetida en la base, con especial concentración en el tramo de 6 a 8 años. Su impacto en la planificación de actividades al aire libre es directo y creciente. *(Confianza media-alta.)*

9. Incremento de declaraciones de salud mental post-pandemia.

El reporte de medicación ansiolítica y antidepresiva en adolescentes ha crecido un **210%** en el periodo post-pandemia. La limitación de este dato es la voluntariedad de la declaración. *(Confianza media.)*

10. La multialergia como nuevo perfil operativo.

Los campistas con tres o más necesidades cruzadas han pasado de 4 (0,58% del censo) en 2015 a **23 (4,4% del censo)** en 2025. Las combinaciones actuales (celiaquía + anafilaxia + asma) requieren coordinación entre cocina, enfermería y monitores de forma simultánea. *(Confianza alta en la tendencia; el porcentaje de crecimiento (662%) refleja la comparación entre valores relativos sobre censos distintos.)*

9. Implicaciones operativas para el sector

Este informe no pretende ser prescriptivo, pero los datos documentados tienen implicaciones directas sobre la gestión de campamentos con pernocta que conviene explicitar.

Gestión de cocina.

La combinación de multialergia, alérgenos emergentes y dietas por convicción ha convertido la gestión de menús en una tarea de alta complejidad que requiere comunicación formal y verificable con los proveedores de cocina, no solo instrucciones verbales. La distinción entre celiaquía estricta e intolerancia con tolerancia a trazas, y entre intolerancia a leche líquida y a todos los lácteos, son ejemplos de matices que tienen consecuencias reales.

Formación del personal.

El uso de autoinyectables de adrenalina, la administración de medicación TDAH en horarios pautados, y la gestión confidencial de medicación psiquiátrica son competencias que han entrado en el perfil del monitor de campamento a lo largo de la última década. La formación básica en estas áreas adquiere una importancia creciente dentro de la formación básica del personal.

Protocolos de confidencialidad.

El incremento de declaraciones en las categorías de salud mental, enuresis e identidad requiere protocolos explícitos de confidencialidad que protejan al menor dentro del grupo, con independencia del tamaño del campamento o del perfil de la actividad.

Índice de complejidad asistencial.

No todos los campistas con declaraciones generan la misma carga operativa. El Observatorio Eduma propone distinguir cuatro niveles de complejidad asistencial:

Nivel	Descripción
Nivel 1	Adaptación alimentaria simple (intolerancia sin riesgo de reacción grave)
Nivel 2	Alergia con medicación de rescate o medicación diaria pautada
Nivel 3	Múltiples alergias o medicación diaria con supervisión activa requerida
Nivel 4	Necesidades médicas complejas con coordinación multidisciplinar (cocina, en monito)

Esta clasificación no es un instrumento clínico sino una herramienta de gestión operativa. En 2025, los perfiles de nivel 3 y 4 representan aproximadamente el **4,4%** del censo (los 23 campistas con multialergia identificados), frente al 0,58% de 2015.

La distribución de autoinyectables, la presencia de campistas con asma en destinos de alta exposición polínica, y la gestión de fotosensibilidad en destinos costeros son variables que deberían incorporarse a la planificación de recursos por turno y por destino, no solo a la gestión individual caso a caso.

Apéndice: Notas técnicas y referencias

Sobre la ratio de fidelización.

La estimación de 2.850 participantes únicos sobre 5.255 estancias se obtiene de la ratio global de repetición observada en la base. No es un recuento nominal exhaustivo de personas únicas. Se utiliza únicamente para contextualizar el volumen de menciones acumuladas en categorías con alta repetición de campistas.

Sobre el dato de 2017 en autoinyectables.

El registro de cero dispositivos en 2017 no puede atribuirse con certeza ni a ausencia real de casos ni a laguna de registro. Se declara como dato incierto en la serie.

Sobre los porcentajes de crecimiento con base reducida.

Los porcentajes de crecimiento del 400% (vegetarianismo) y del 662% (multialergia) son aritméticos correctos. Su interpretación debe hacerse siempre con los valores absolutos de referencia visibles: 2 a 10 casos en el primero, 4 a 23 en el segundo. Un porcentaje de crecimiento alto sobre base pequeña no indica un fenómeno de masa, sino la emergencia de una categoría nueva.

Informe monográfico de alergias e indicaciones parentales 2015–2025 Los datos de este informe proceden exclusivamente de los registros de inscripción de [Eduma](#). No se han utilizado ni cruzado fuentes externas en la elaboración de los análisis cuantitativos.

Cita recomendada

Observatorio Eduma sobre Campamentos y Juventud (2026). Alergias e Indicaciones Parentales en Campamentos con Pernocta 2015–2025. Primera edición. Madrid:

Observatorio Eduma sobre Campamentos y Juventud. Disponible en:

<https://eduma.com/observatorio/campamentos-de-verano/evolucion-alergias-campamentos-2015-2025-Observatorio-Eduma.pdf>

Observatorio Eduma sobre Campamentos y Juventud · Primera edición · Madrid, 2025

Informe completo: <https://eduma.com/observatorio/campamentos-de-verano/evolucion-alergias-campamentos-2015-2025-Observatorio-Eduma.pdf>

Resumen: <https://eduma.com/noticias/alergias-campamentos-verano-datos-observatorio-eduma/>

Observatorio Eduma: <https://eduma.com/observatorio-eduma/>

Autor: Israel Pérez-Lorenzo